

GELMINTLARGA QARSHI SUYUQ EKSTRAKT TARKIBIDAGI EKSTRAKTIV MODDALAR MIQDORINI ANIQLASH

Raximova M.A.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent sh, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: muxlisa.akromova1998@gmail.com

tel.+998995257701

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682850>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda gelmint kasalliklari nafaqat yosh bolalarda, balki kattalar orasida ko'p uchrab turgani hammaga ma'lum. Respublikamiz tomonidan aholini tayyor dori vositalari bn ta'minlash, ularni sifatini oshirish borasida kerakli chora-tadbirlar ko'rilmogda. Mahalliy xom ashyolardan foydalanilgan holda chet el zamonaviy texnologiyalari asosida farmatsevtik dori turlarini ishlab chiqish va ularni ichki hamda tashqi bozoriga chiqarish, vatanimiz salohiyatini oshirish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Ekstrakt, qora andiz, oddiy dastarbosh, shuvoq, oddiy tog'rayxon,, usul, gelmint kasalliklari.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda farmatsevtika sohasida tabiiy dori vositalarini ishlab chiqarish alohida e'tibor berilmogda, chunki bunday dori vositalarining inson organizmiga nojo'ya ta'sirining yo'qligi ilmiy va amaliy jihatlardan isbotlangan. Dorivor o'simliklardan foydalanish terapevtik imkoniyatlarni sezilarli darajada kengaytiradi va klinik natijalarga erishish imkoniyatini beradi.

Toshkent farmatsevtika instituti olimlari tomonidan o'rganilgan, chet el preparatlarining o'rnini bosuvchi o'simliklar qatorida bizning izlanishlarimiz obyekti sifatida Qora andiz (Inula helenium), oddiy dastarbosh (Flores tanaceti), Shuvoq (Flores cinae), oddiy tog'rayxon (Origanum vulgare) mahalliy o'simlik xomashyolarining biologik faolligi va uning zahirasi yetarliligini hisobga olgan holda, suyuq ekstrakt texnologiyasi ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib, uning yechimi tibbiyot amaliyotida gijjalarga qarshi mahalliy dori vositalarining turini oshirishga imkon beradi [1].

Tadqiqot maqsadi: Gelmintlarga qarshi suyuq ekstrakt tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdorini aniqlash.

Material va usullar: Taxminan 1 ml suyuq ekstrakt 200-250 ml hajmli konussimon kolbaga solinadi, tegishli farmakopeya maqolasida yoki dorivor o'simlik xomashyosi/preparatlari uchun me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan erituvchidan 50 ml qo'shiladi, kolbani yopib qo'yib, tortiladi ($\pm 0,01$ g xatolik bilan) va 1 soatga qoldirildi. Keyin kolba qayta oqimli kondensatorga ulanadi, qizdirildi, 2 soat davomida past olovda qaynatildi. Sovutgandan so'ng, ichidagi unsurli kolbani yana o'sha tiqin bilan yopildi va tortildi. Kolba tarkibidagi massa yo'qotilishi bir xil erituvchi bilan to'ldirildi. Kolba yaxshilab chayqatildi va quruq qog'oz filtri orqali sig'imi 150 - 200 ml bo'lgan quruq kolbaga filtrlandi. Olingan filtratdan 25,0 ml pipetka bilan oldindan quritilgan (100 dan 105 ° C gacha haroratda) doimiy og'irlikdagi va aniq o'lchangan diametri 7 - 9 sm bo'lgan chinni idishga o'tkazildi va suv hammomida bug'latildi. Quruq qoldiqlari bo'lgan chashka 100 dan 105 ° C gacha bo'lgan haroratda doimiy og'irlikda quritildi, 30 daqiqa davomida tubida suvsiz kalsiy xlorid bo'lgan eksikatorida sovutildi va darhol tortildi.

Mutlaqo suyuq ekstrakt tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdori foizda (X) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: Olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

$$X = \frac{m \cdot 100 \cdot 100 \cdot V}{a \cdot (100 - W) \cdot 25}$$

Bunda: m - quruq qoldiqning massasi, g;

a - dorivor o'simlik materiali/preparat namunasi, g;

V - dorivor o'simlik xomashyosi/preparatlarini bir martalik qayta ishlashda ishlatiladigan ekstragent hajmi, ml,

W - dorivor o'simlik materiallari/preparatning namligi, %.

**Ajratuvchini biofaol moddalarning ajralib chiqishiga
ta'sirini o'rganish natijalari**

A	E	Ballast moddalar,%
etil spirti	,	3,12
etil spirti		2,41
etil spirti		2,23

Natija va xulosa: Gelmintlarga qarshi yig'madan gijjalarga qarshi ta'sirga ega bo'lgan suyuq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqildi hamda turli usullarda olingan suyuq ekstrakt tarkibidagi ekstraktiv moddalar miqdori tegishli MH talablari bo'yicha olib boriladi.

Suyuq ekstrakt – to'q jigarrang rangli, o'ziga xos hid va ta'mga ega tiniq suyuqlik. 70% li etil spirtida olingan ekstraktiv moddalar miqdori 16,57 % ni tashkil etdi. Jadvaldan shuni ko'rish mumkinki, tajriba natijalari MH talabiga javob beradi.

Adabiyotlar:

1. I.A. Radjapova, I. Sh. Sharipova, N. X. Tashpulatova, A. D. Tadjieva. Suli mevasi (avena sativa l.) dan suyuq ekstrakt texnologiyasi va sifat nazorati. O'zbekiston Farmatsevtik xabarnomasi. Toshkent 2021.№ 3-4 B 19-21.
2. Абдуллабекова В.Н., Юнусходжаева Н.А. Изучение макро и микроэлементного состава настойки растительного сырья //Фармацевтический вестник Узбекистана - 2018 - С. 62-66.
3. Юлдашева.Ш.С., Н.А. Юнусходжаева Н.А. Изучение макро и микроэлементного состава в новом фитопрепарате "Проктогем" // Фармацевтический журнал 2019.- №4 – С. 49-51.
4. Юлдашева Ш.Х., Тухтаев Х.Р. Количественное определение микро и макроэлементов в составе антигельминтного сухого экстракта // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. - №11 – С. 80.